

JOGOS ONLINE EDUCATIVOS: A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS DE QUEBRA-CABEÇA E LÓGICA COMO FERRAMENTA DE ENSINO

Márcia Saori Câmara Kishi

Tutoria em Educação a Distância– Universidade Federal de Mato Grosso do Sul- UFMS,
marciakishi77@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17488925

Introdução: Os jogos online podem ser uma importante ferramenta de ensino quando combinam elementos de aprendizagem. Quando um jogo consegue misturar diversão e conhecimento, desenvolvendo habilidades, ele se torna um recurso digital valioso importante para reforçar o aprendizado por meio de jogos. **Objetivos:** Este estudo busca mostrar a importância de jogos digitais como quebra-cabeça e jogos de lógica como uma ferramenta de ensino inovadora, capaz de transformar o processo de ensino e aprendizagem. Tais recursos podem ser grandes aliados, mesmo de forma remota, pois trazem uma mistura de diversão e conhecimento, tornando-se ferramentas ricas e valiosas. **Metodologia:** Foram utilizados aplicativos online de jogos educativos de quebra-cabeça e jogos de lógica com crianças de um Clube de Ciência, de forma totalmente remota. Crianças de diversas regiões do Brasil tiveram a oportunidade de jogar, vivenciar a experiência de aprender de maneira lúdica e se divertir enquanto aprendiam. **Resultados:** Durante a chamada pela plataforma Google Meet, com crianças de diversas regiões do Brasil, pude analisar a concentração delas ao jogar os jogos de quebra-cabeça e lógica. Mesmo sendo uma atividade totalmente remota, a interação entre as crianças foi importante e grandiosa. Cada uma conseguiu acompanhar os jogos e compreendê-los de uma forma enriquecedora, desenvolvendo novas formas de pensar e agir em um cenário tecnológico. **Conclusão:** Os jogos de quebra-cabeça e lógica são importantes quando a diversão e o aprendizado caminham lado a lado, tornando-se uma ferramenta enriquecedora no ambiente virtual e essa experiência trouxe uma riqueza de sabedoria e conhecimentos que vão além da diversão, criando um elo entre o lado divertido e o aprendizado, e mostrando que jogos online também podem ser uma ferramenta de ensino muito importante no ensino.

Palavras-Chaves: Habilidades, Jogos Online; Lúdico, Quebra-cabeça.